

ЭРТАГИ КАРТОШКА НАВЛАРИНИ ТУРЛИ ВАЗНДАГИ УРУҒЛИК
ТУГАНАКЛАРИНИ БУТУН ВА КЕСИБ ЭКИШНИНГ УНУВЧАНЛИК, ВА
ҲОСИЛДОРЛИККА ТАЪСИРИ

¹Т.Э.Остонакулов, ²А.З.Абдиқодиров

¹ҚарДУ профессори

²ҚарДУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002773>

Аннотация. Мақолада эртаги картошка *Gala* ва *Saviola* навларини турли вазндаги уруғлик туганакларини бутун ва кесиб экишнинг унувчанликка, ўсиш, ривожланиши, илдиз, палак, барг сатҳи шаклланиши, маҳсулдорлик кўрсаткичлари ва ҳосилдорликка таъсирини ўрганиш натижалари баён этилган. Энг юқори дала унувчанлиги (99,2-99,8%) ўрганилган навларда вазни 60-80 г бутун ва 30-40 г кесилган уруғлик туганаклар кулда ишланиб экилганда олиниб, 2-3 кун эрта униб чиқиши, ўсув даври 3-5 кунга узайиши, баланд бўйли, барг сатҳили, бақувват палакли ва илдизли ҳамда маҳсулдор бўлиши қайд этилди. Натижада энг юқори (28,3-32,0 т/га) товар ҳосил ва кўпайиш коэффициенти таъминланди.

Калим сўзлар. Картошка навлари, уруғлик туганаклар вазни, бутун, кесилган туганаклар, унувчанлик, барг сатҳи, соф ҳосилдорлик, кўпайиш коэффициенти.

Кириш. Эртаги картошкадан барқарор ва юқори ҳосил олиш кўп жихатдан экиннинг тезпишар ва ўртатезпишар навларини ҳар бир тупроқ иқлим шароитига тўғри танлашга, уруғлик туганакларини экиш олди тайёрлаш тадбирларига боғлиқ [2].

Эртаги муддатда уруғлик туганакларни экишга тайёрлашнинг энг муҳим ва мажбурий элементларидан бири, йириклигига қараб саралаш, 80 граммдан зиёд туганакларни эса кесиб экиш ҳисобланади. Экиш учун соғлом, навга хос шаклдаги 30-80 граммлик туганаклар саралаб олинади. Йириклари эса кесилиб уруғдориллагичлар (ТМТД, Рослин, Максим) кабилар ёки кулда ишланиб экилади.

Уруғлик туганакларни экишолди тайёрлашнинг турли тадбирлари (нишлатиш, кесиш, ўстирувчи стимуляторлар, макро, микроўғитлар ва микробиологик ўғитлар эритмасида ишлаш кабилар) Н.Н.Балашев, Д.Т. Абдукаримов, В.И.Зуев, Т.Э.Остонакулов, А.Х. Ҳамзаев кабилар томонидан тадқиқ этилган [3].

Лекин, Қашқадарё вилояти суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида картошка ўртатезпишар навларини етиштириш технологиясида турли вазндаги уруғлик туганакларини экиш тайёрлаш масаласи етарлича ўрганилмаган. Шуни ҳисобга олиб биз, Нишон тумани Гулистон МФЙ Олим Жўраев номли фермер хўжалиги шароитида махсус дала тажрибаси ўтказдик.

Матераллар ва методлар. Тадқиқотнинг мақсади – қайд этилган суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида эртаги картошка ўртатезпишар *Gala* ва *Saviola* навларини турли вазндаги бутун ва кесилган уруғлик туганакларидан экилганда, дала унувчанлиги, ўсиши, ривожланиши, илдиз, палак ва барг сатҳи шаклланиши, маҳсулдорлиги, ҳосил миқдори ҳамда товар туганаклар чиқими, кўпайиш коэффициенти ўрганишдан иборат.

1.Эртаги картошка навлари турли вазндаги уруғлик туганаклардан бутун ва кесиб экилганда дала унувчанлиги ва ўсиши

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

№	Уруғлик туганак вазни, г	Экиш схемаси, см	Бир гектар-даги туп саны	Экиш меъёри,	Экиш муддати	Дала унувчанлиги, %	Даврлар, кун х-бида		Ўсимлик буйи, см	Поя сони, дона	Барг сони, дона	Ён шохлар сони, дона
							экиш-ункиш	ункиш-пайлак сарғайиш				
Gala навида												
1.	30-40 г (бутун)	70 x 25	57100	3000	12.02	96,3	22	83	72,5	3,8	246	18,3
2.	60-80 г (бутун)	70 x 25	57100	4000	12.02	99,5	20	86	79,8	4,3	268	24,1
3.	30-40 г (кесилган)	70 x 25	57100	3000	12.02	98,7	20	85	76,4	4,1	259	21,6
4.	30-40 г (кесилган) + кул (4-5 кг/т).	70 x 25	57100	3000	12.02	99,2	20	87	78,2	4,2	264	23,0
Saviola навида												
5.	30-40г (бутун)	70 x 25	57100	3000	12.02	98,1	20	84	78,1	4,1	263	23,8
6.	60-80г (бутун)	70 x 25	57100	4000	12.02	99,8	18	87	85,4	4,5	286	30,6
7.	30-40 г (кесилган)	70 x 25	57100	3000	12.02	99,3	17	86	84,4	4,3	278	26,2
8.	30-40 г (кесилган) + кул (4-5 кг/т).	70 x 25	57100	3000	12.02	99,6	17	89	86,6	4,3	285	28,7

2.Эртаги картошка навларини турли вазндаги уруғлик туганаклардан бутун ва кесиб экилганда махсулдорлик кўрсаткичлари, ҳосилдорлиги, товарлиги ва кўпайиш коэффиценти

Уруғлик туганак вазни, г	Бир туп барг сатҳи, м ²	Бир тупнинг, г	Ҳосилдорл	Шундан товар ҳосил	Соф ҳоси	Кўпайиш
--------------------------	------------------------------------	----------------	-----------	--------------------	----------	---------

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

№								ик, т/га		Л- дорл ик, т/га	КОЭ ффи - циен ти	
			пала к вазн и	илд из вазн и	туга нак ҳоси ли	туг ана к со ни	туга нак ўрта ча вазн и					т/га
Gala навида												
1.	30-40 г (бутун)	0,73	292	25,1	638	8,6	74,2	26,1	25,0	95,6	22,0	7,3
2.	60-80 г (бутун)	0,81	346	28,6	704	8,9	79,1	29,4	28,6	97,2	24,6	6,2
3.	30-40 г (кесилган)	0,76	313	26,3	681	8,7	78,3	27,8	26,9	96,7	23,9	8,0
4.	30-40 г (кесилган) + кул (4-5 кг/т).	0,78	325	27,4	695	8,8	79,0	29,1	28,3	97,4	25,3	8,4
ЭКФ _{0,5} =1,1 т/га												
Saviola навида												
5.	30-40 г (бутун)	0,78	317	27,8	676	7,9	85,6	28,8	28,1	97,5	25,1	8,4
6.	60-80 г (бутун)	0,85	358	30,6	738	8,5	86,8	32,6	32,0	98,2	28,0	7,0
7.	30-40 г (кесилган)	0,80	332	28,7	709	8,2	86,5	30,4	29,8	98,0	26,8	8,9
8.	30-40 г (кесилган) + кул (4-5 кг/т).	0,83	346	29,3	724	8,4	86,2	32,1	31,7	98,7	28,7	9,6
ЭКФ _{0,5} =1,5 т/га												

Дала тажрибалари қадимдан суғориладиган шўрланмаган оч тусли бўз тупроқлари шароитида олиб борилиб, механик таркиби ўрта кумоқ, сизот сувлари сатҳи 5-7 м чуқурликда жойлашганлиги, ҳайдов (0-30 см) қатламида гумус миқдори 0,794 %, умумий азот-0,084 %, фосфор-0,146 %, ҳайдов ости (31-50 см) қатламида эса, мос равишда, гумус-0,657, умумий азот-0,063 ва фосфор-0,091 % ташкил этади.

Нитрат азоти миқдори ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларининг 1 кг тупроғида 4,22-6,40 мг, ҳаракатчан фосфор-12,10-14,06 ва алмашинувчан калий 183-207 мг/кг

бўлиб, тажриба даласининг ҳайдов қатлами ҳаракатчан азот билан жуда кам, ҳаракатчан фосфор билан кам ва алмашинувчи калий билан ўртача даражада таъминланган.

Тажриба объекти сифатида картошка Gala ва Saviola навларининг 30-40, 60-80 г бутун, кесилган вазни 30-40 г туганаклар олиниб, бир тоннасига 4-5 кг кул билан ишланиб ва ишланмасдан экилди. Экиш 70x25 см тартибда, 6-8 см чуқурликда, 3-4 т/га меъёрда, 57100 туп қалинликда 12-февралда экиш амалга оширилди. Делянканинг майдони-28 м², такрорлар сони 3 та бўлди.

Экилгач тўла униб чиқиши билан уруғлик туганаклар дала унувчанлиги, фенологик кузатиш олиб борилиб, экишдан униб чиқишгача бўлган давр ҳамда ўсув даври, яъни униб чиқишдан палак сарғайишгача бўлган давр, биометрик ўлчашлар ўтказилиб, гуллаш даврида ўсимлик бўйи, барг, поя ва ён шохлар сони, барг сатҳи шаклланиши, маҳсулдорлик кўрсатишлари - палак, илдиз вазни, бир туп туганак ҳосили, сони ва ўртача туганак вазни аниқланди. Ковлаш чоғида ҳар бир нав, вариант ва такрорлар ҳосили алоҳида йиғиштирилиб, тортилиб, умумий ва товар ҳосилдорлик, соф (уруғликдан ташқари) ҳосилдорлик ва кўпайиш коэффиенти ҳисобланди.

Тажриба участкасидаги барча кузатиш, ўлчаш, ҳисоблаш ва таҳлиллар умумқабул қилинган услублар ва агротавсиялар асосида олиб борилди [1,5,6].

Тадқиқот натижаларининг муҳокамаси. Олинган тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, уруғлик туганаклар дала унувчанлиги ўрганилган навлар ва вариантлар бўйича 96,3 дан 99,8% гача ўзгарди (1-жадвал). Нисбатан паст (96,3%) дала унувчанлик картошка Gala навида 30-40 г бутун уруғлик туганаклар экилганда қайд этилди. Энг юқори дала унувчанлик (99,2-99,8%) иккала ўрганилган навларда ҳам 60-80 г бутун ва 30-40 г кесилган ва кулга ишланган уруғлик туганаклар экилганда олинди. Бундан ташқари улар вазни 30-40 г бутун экилган уруғлик туганакларига нисбатан 2-3 кун эрта униб чиқиши ҳамда ўсув даври 86-89 кун давом этиб, 3-5 кунга узайиши кузатилди.

Вазни 30-40 г бутун уруғлик туганаклар экилганда ўсимлик бўйи навлар бўйича 72,5-78,1 см, поялар сони 3,8-4,1 дона, баргланганлик 546-263 дона, шохланганлик 18,3-23,8 донани ташкил этган бўлса, вазни 60-80 г бутун ва кесилган вазни 30-40 г ва кулга ишланган уруғлик туганаклар экилганда эса, бу кўрсаткичлар энг юқори бўлиб, синалган навларда ўсимлик бўйи-79,8-86,6 см, поя сони-4,2-4,5 дона, баргланганлик 264-286 дона, шохланганлик-23,0-30,6 донани ташкил этгани маълум бўлди.

Барг сатҳи шаклланиши ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари ҳам навлар ва уруғлик туганаклар вазнига қараб кескин ўзгарди (2-жадвал).

Картошка ўрганилган навларида вазни 30-40 г бутун уруғлик туганаклар экилганда барг сатҳи шаклланиши энг кам (0,73-0,78 м²) ни , бир тупнинг палак вазни (325-346 г), илдиз вазни (25,1-27,8 г), туганак ҳосили (638-679 г), сони (7,1-8,6 дона), вазни (74,2-85,6 г) ҳам энг кам бўлгани аниқланди.

Вазни 60-80 г бутун ва 30-40 г кесилган ҳамда кул билан ишланган уруғлик туганаклар экилганда картошка Gala навида барг сатҳи энг юқори 0,78-0,81 м², палак вазни-325-346 г, илдиз вазни-27,4-28,6 г, туганак ҳосили-695-704 г эканлиги, Saviola навида эса янада юқори бўлиб, мос равишда, 0,83-0,85 м², 346-358 г, 29,3-30,6 г, 724-738 г, 8,4-8,5 дона, 86,2-86,8 г ни ташкил этгани аниқланди.

Умумий ҳосилдорлик картошка Gala навида тажриба вариантлари бўйича гектаридан 26,1-29,4 тонна, Saviola навида эса 28,8-32,6 тоннагача ўзгарди. Энг юқори

ҳосилдорлик гектаридан иккала ўрганилган навда ҳам (29,1-32,6 тонна) вазни 60-80 г бутун ва 30-40 г кесилган ва кул билан ишланган уруғлик туганаклар экилган вариантда қайд этилди. Шунда энг юқори (28,3-32,0 т/га ёки 97,4-98,7%) товар ҳосил олинди. Соф ҳосилдорлик эса 24,6-28,7 т/га ни ташкил этиб, кўпайиш коэффиценти 6,2-9,6 эканлиги маълум бўлди. Энг юқори (8,4-9,6) кўпайиш коэффиценти 30-40 г кесилган ва кул билан ишланган уруғлик туганаклар экилганда олинди.

Хулоса. Суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида эртаги картошка навлари турли вазндаги уруғлик туганакларини бутун ва кесиб экиш ҳамда кулда ишлаш, дала унувчанлиги, ўсиши, ривожланиши, палак, илдиз ва барг сатҳи шаклланиши, маҳсулдорлик кўрсаткичлари ҳамда умумий товар ва соф ҳосилдорлиги, кўпайиш коэффицентига сезиларли таъсир кўрсатди. Энг юқори дала унувчанлиги (99,2-99,8%) иккала ўрганилган навларда ҳам вазни 60-80 г бутун ва 30-40 г кесилган уруғлик туганаклар кулда ишланиб экилганда олиниб, 2-3 кун эрта униб чиқиши, ўсув даври 3-5 кунга узайиши, баланд бўйли, барг сатҳили, бақувват палакли ва илдизли ҳамда маҳсулдор бўлиши қайд этилди. Натижада энг юқори (28,3-32,0 т/га) товар ҳосил ва кўпайиш коэффиценти таъминланди.

REFERENCES

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси.-Тошкент. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2002. -Б.217.
2. Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхо‘жаев О.К. Мевачилик ва сабзавотчилик (Сабзавотчилик). Дарслик. Тошкент.. 2019. –Б.552.
3. Остонакулов Т.Э. Ўзбекистонда туганакмевали экинлар. Тошкент.2020. -Б.324.
4. Остонакулов Т.Э. Картошка етиштириш. Тошкент. Агробанк. 2021.-Б.96.
5. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экишга тавсия этилган экинлар Давлат реестри. Тошкент, 2022. -Б.103.
6. Методика исследований по культуре картофеля (ВНИИКХ). Москва.1967.-С.210.